

Consumentenvoorkeuren voor Community Supported Agriculture in Vlaanderen

Helena Tavernier, Iris Vanermen, Kato Van Ruymbeke,
Liesbet Vranken, Erwin Wauters

September 2024

1) Inleiding

Binnen het project Agroforestry 2025 wordt gekeken naar economische stimulansen voor landbouwers om met agroforestry aan de slag te gaan. Eén van de mogelijkheden voor economische stimulansen komt vanuit de gemeenschap (Tavernier et al., 2024). Landbouwwormen zoals Community Supported Agriculture (CSA) of 'gemeenschapslandbouw' kunnen zorgen voor een goede ondersteuning voor landbouwers om met agroforestry aan de slag te gaan. CSA is een landbouwworm waarin consumenten samenwerken met boeren door middel van het nemen van voedselabbonnementen: aan de start van een jaar betaalt de consument bij de CSA boerderij voor een oogstaandeel. Hiermee deelt de consument in het oogstrisico waardoor de landbouwer dat dus niet meer alleen moet nemen. Dit kan ruimte creëren om met duurzame vormen van landbouw zoals agroforestry te experimenteren. Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waarbij de teelt van bomen of struiken doelbewust gecombineerd wordt met die van een landbouwgewas of het houden van landbouwdieren op eenzelfde perceel. Om deze stimulans ten volle te kunnen inzetten onderzoeken we welke voorkeuren consumenten hebben om zo CSA nog aantrekkelijker te maken voor een grotere groep Vlaamse consumenten. Welke factoren zijn belangrijk voor hen om deel te nemen aan een CSA boerderij? Kan agroforestry een troef zijn voor een CSA bedrijf? Deze factsheet geeft de belangrijkste resultaten weer uit het consumentenonderzoek dat we hebben opgezet om meer inzicht te krijgen in de consumentenvoorkeuren met betrekking tot CSA.

2) Doelstelling consumentenonderzoek

Wat kan Vlaamse consumenten aantrekken in Community Supported Agriculture? Kan agroforestry een troef zijn voor CSA?

Community Supported Agriculture wordt alsmaar populairder. Veel van deze CSA bedrijven werken agro-ecologisch en/of via een biologisch label. Een recente studie die 24 CSA's in Vlaanderen onder de loep nam, concludeerde dat ze allen zeer goed scoorden op agro-ecologische principes (Savels et al., 2024). Leden van een CSA boerderij gaven in onze focusgroep met hen ook aan dat deze agro-ecologische principes voor hen belangrijk waren om deel te nemen. In focusgroepen met willekeurige consumenten (niet-deelnemers/niet-leden) blijkt ook de diversiteit in aanbod, keuze-vrijheid en de logistiek belangrijk te zijn als overwegingsfactoren. De vraag is of er nog Vlaamse consumenten aangetrokken kunnen worden om deel te nemen aan een CSA en of een duurzame methode zoals agroforestry daarbij een voordeel kan zijn. In ons onderzoek staan de volgende vragen centraal:

- Heeft de Vlaamse consument al gehoord over Community Supported Agriculture of agroforestry?
- Wat zijn de kenmerken van de Vlaamse consument?
 - Waar haalt de Vlaamse consument zijn of haar voeding? Hoe eet de Vlaamse consument?
 - Hoe belangrijk vindt de Vlaamse consument keuzes over voeding?
 - Hoe innovatief is de Vlaamse consument in de keuken? Komen er nieuwe gerechten op tafel?
 - Is De Vlaamse consument bezig met de duurzaamheid van zijn of haar eten?
- Wat zijn factoren die belangrijk zijn in het beslissingsproces van consumenten om al dan niet deel te nemen aan een CSA?
 - Welke kenmerken van een CSA trekken een Vlaamse consument aan?
 - Welke kenmerken van een CSA doen een Vlaamse consument twijfelen om deel te nemen?
 - Vindt de consument een agro-ecologische of biologische werking belangrijk?
 - Is agroforestry als gebruikte methode belangrijk voor de Vlaamse consument?

3) Kenmerken Vlaamse consument

Gebruikte steekproef representatief voor de Vlaamse consument

De bevraging rond consumentenvoorkeuren voor CSA en agroforestry werd opgesteld door het ILVO (Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek) en KULeuven en werd uitgezonden via het bureau Ivox. Er werden 514 compleet ingevulde antwoorden van Vlaamse consumenten verzameld. Na het nakijken van de data werden 494 antwoorden weerhouden. Hieronder zijn in de tabel een aantal algemene kenmerken van onze groep respondenten weergegeven. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de steekproef representatief is voor de Vlaamse consument. Na deze tabel geven we een overzicht van enkele algemene kenmerken van onze respondenten rond hun voedingsgewoonten en aankoopgedrag voor voeding om een beeld te schetsen van het Vlaamse voedingsconsumptiepatroon en kennis rond CSA en agroforestry.

	Steekproef (n=494)	Vlaamse populatie ^a
Gender vrouw	50,81%	50,92%
Leeftijd		
18 – 34 jaar	16,93%	25,39%
35 – 54 jaar	43,52%	32,84%
55+	29,56%	41,78%
Opleiding		
Secundair onderwijs of lager	56,67%	59,00%
Hogere opleiding	43,33%	41,00%
Beroep		
Student	6,61%	4,90%
Werkend	60,51%	70,30%
Werkloos	10,51%	
Op pensioen	21,21%	24,80%
Dit zeg ik liever niet.	1,17%	
Gezinsinkomen		
€1000 - €1999	7,39%	
€2000 - €2999	21,15%	
€3000 - €3999	13,96%	
€4000 - €4999	15,81%	€2729/maand
5000 - 5999	9,03%	
> €6000	6,17%	
Dit zeg ik liever niet.	26,46%	

^a gegevens afkomstig van Eurostat, 2019 (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>), gezinsinkomen via <https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-armoede/huishoudinkomen>

Gebruikte kanalen om verse groenten en fruit te verkrijgen

*Verdeel 100 punten over de verschillende kanalen in overeenstemming met hoeveel groenten of fruit je daar haalt.

Waar haalt de Vlaming momenteel vooral groenten en fruit?

De supermarkt blijft anno 2024 het populairste kanaal om groenten en fruit te kopen. Voor fruit wordt de supermarkt nog iets meer gebruikt door de respondenten. Respondenten geven aan dat de andere opties ongeveer op gelijke hoogte zitten. Hier wordt telkens rond de 5 à 7 procent van fruit en groenten gekocht. Fruit wordt wel minder zelf geteeld. Dit is niet onlogisch: veel fruitsoorten hangen aan bomen en daarvoor moet je voldoende ruimte hebben.

Respondenten geven aan dat gemiddeld 28% van de groenten en fruit die ze eten van biologische oorsprong zijn.

Huidige dierlijke eiwitconsumptie

Vlaming eet voornamelijk thuis

De Vlaamse consument eet voornamelijk thuis bereide maaltijden. 35,43% van de respondenten geeft aan de hele week thuis zelf bereide maaltijden te eten. 29,76% van de respondenten geeft aan gemiddeld 6 dagen thuis te eten en 19,64% van de respondenten 5 dagen. Uit een tijdsbestedingsonderzoek uit 2015 blijkt dat consumenten inderdaad vaak thuis eten. Meer dan de helft van de Vlamingen eet minstens 5 avonden per week thuis een warme maaltijd (De Standaard, 2015).

Huidige dierlijke eiwitconsumptie

Voor het overgrote deel van de bevroagde consumenten (zo'n 69%), maakt vlees en zuivel regelmatig onderdeel uit van het dieet. Dit komt in grootte-orde overeen met de cijfers van VLAM: zij vinden dat zo'n 68% van de Vlamingen omnivoor is. 25,9% van de bevroagde consumenten beschrijft zichzelf als flexitariër: een persoon die regelmatig vlees uit het dieet mijdt. 3,8% van de respondenten is vegetariër, en 1% beschrijft zichzelf als veganist (geen vlees en zuivel eten). Een kleine minderheid van 0,2% antwoordt liever niet op deze vraag. Hieruit blijkt dat vlees en zuivel belangrijke pijlers blijven in het Vlaamse dieet, maar dat toch bijna één derde van de bevroagde consumenten voor een verminderde of volledige alternatieve eiwitbron kiest.

'Hoeveel dagen eet je gemiddeld een maaltijd die je thuis bereidt?'

Opvattingen rond voeding, vernieuwing in de keuken en duurzaamheid

Opvattingen rond voeding

Voeding en beslissingen hierrond zijn duidelijk belangrijk voor de Vlaamse consument. Meer dan 80 procent van de respondenten gaat akkoord met de stelling 'Ik hou van goed eten'. Ook meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat eten een bron van vreugde kan zijn. Bij de stellingen rond het uitproberen van nieuwe voeding of nieuwe recepten (eventueel uit andere culturen) zijn de meningen wat verdeelder. Hier gaat meer dan de helft van de respondenten niet mee akkoord of blijft er neutraal tegenover. Ook bij de stellingen rond bezorgdheid voor de milieu-impact van voedingsproductie zijn de meningen wat verdeeld. Hierbij geeft wel bijna de helft van de respondenten aan dat het belangrijk is om te begrijpen welke impact eetgewoonten kunnen hebben op het milieu.

Kennis over CSA en agroforestry bij Vlaamse consument

Kennis over CSA en agroforestry

Slechts een klein deel van de respondenten had voor de bevraging al gehoord over CSA en agroforestry. Slechts 4 respondenten van de 494 waren op het moment van de bevraging deelnemer bij een CSA. Dit weerspiegelt zich ook in het aantal respondenten die iemand kennen die deelnemer is van een CSA: meer dan 80% van de respondenten geeft aan niemand te kennen die al deelnemer is of het niet te weten. Meer dan de helft van de respondenten denkt wel te zullen gesteund worden om deelnemer te zijn of blijft er neutraal over. Aanmoedigingen om deelnemer te worden krijgt het merendeel van de respondenten evenwel (nog) niet.

CSA deelname bij vrienden en familie

Geleerde lessen

- De Vlaamse consument is nog redelijk klassiek in zijn/haar voedingsgedrag. Het merendeel van de consumenten eet vlees en zuivel, koopt groenten en fruit in de supermarkt en eet het grootste deel van de week thuis zelf bereide maaltijden. Het patroon van de Vlaming om regelmatig thuis te koken en te eten, is een opportuniteit voor initiatieven zoals CSA's
- Beslissingen rond voeding en keuzes hierin zijn belangrijk voor de Vlaming. Consumenten vinden het ook belangrijk om de milieu-impact van eetgewoontes te begrijpen maar handelen hier nog niet altijd naar. Over het uitproberen van nieuwe recepten en voeding zijn de meningen verdeeld: ongeveer de helft van de consumenten staat hier wel open voor.
- Community Supported Agriculture en agroforestry zijn voor het grootste deel van de consumenten nog onbekende begrippen.

4) Consumentenvoorkeuren: een keuze-experiment

Keuzekaarten

Om consumentenvoorkeuren in een CSA formule te onderzoeken, kan gebruik gemaakt worden van een keuze-experiment als methode. Bij een keuze-experiment krijgen respondenten verschillende keuzekaarten te zien. Op die kaarten staan dan twee formules die verschillen in bepaalde kenmerken. Daarnaast staat er ook een 'Ik doe niet mee.'-optie. De respondenten hebben dus drie opties om uit te kiezen: deelnemen aan één van de twee formules of kiezen voor de 'Ik doe niet mee' optie. Een voorbeeld van zo'n keuzekaart is terug te vinden op pagina 6.

Kenmerken en niveaus op de keuzekaarten

De kenmerken waarin de CSA formules kunnen verschillen zijn de volgende: prijs van een CSA oogstaandeel (CSA abonnement), de werkmethode, de variatie in het aanbod, de logistiek, het hebben van een zekere keuzevrijheid in het beschikbare aanbod, sociale activiteiten of niet op de boerderij, agroforestry als gebruikt systeem of niet. Dit zijn uiteraard niet alle mogelijkheden die een CSA kan bieden, maar we hebben hierin een keuze gemaakt op basis van ons vooronderzoek (literatuur, interviews en focusgroepen met CSA deelnemers en willekeurige consumenten). Niet alle CSA's werken ook volgens de mogelijkheden die in de keuzekaarten getoond worden. De CSA formules in de keuzekaarten zijn fictief om voorkeuren van consumenten te testen. In de tabel hieronder staan alle kenmerken en de bijhorende niveaus van de CSA formules opgelijst. De uitleg over de kenmerken en niveaus is te vinden onder deze tabel en op de volgende pagina.

Overzicht gebruikte kenmerken en niveaus in het keuze-experiment

Kenmerk	Niveau	Kenmerk	Niveau
Werkmethode	<ul style="list-style-type: none">• Conventionele landbouw• Agro-ecologische landbouw• Biologische landbouw	Keuzevrijheid	<ul style="list-style-type: none">• Nee• Ja
Variatie aanbod	<ul style="list-style-type: none">• Weinig variatie• Gemiddelde variatie• Veel variatie	Sociale activiteiten	<ul style="list-style-type: none">• Nee• Ja
Logistiek	<ul style="list-style-type: none">• Zelfpluk• Zelfpluk of afhalen op de boerderij• Zelfpluk of thuisbezorging	Agroforestry	<ul style="list-style-type: none">• Nee• Ja
		Prijs	€ 200/jaar, € 400/jaar, € 600/jaar, € 800/jaar, € 1000/jaar, € 1200/jaar

Bij de werkmethode onderscheiden we drie methodes: conventionele landbouw, agro-ecologische landbouw en biologische landbouw. Deze productiemethodes kregen allen een korte uitleg. Conventionele landbouw focust vooral op productie waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van chemische bestrijdingsmiddelen, mechanisatie en kunstmest. Agro-ecologische landbouw (zonder label) focust op productie met aandacht voor onze leefomgeving, biodiversiteit, een gezonde vruchtbare bodem en een eerlijk loon voor de landbouwer. Daarbij wordt het gebruik van chemische middelen en kunstmest vermeden. Het is echter niet verboden, want er is geen erkend lastenboek voor deze vorm van landbouw. Biologische landbouw met label focust op productie met aandacht voor onze leefomgeving. Daarbij is het verboden om gebruik te maken van chemische middelen en kunstmest. Voor de biologische productie van groenten en fruit is er een officieel erkend lastenboek gebaseerd op de productieregels vastgelegd door Europese regelgeving.

Met variatie in het aanbod wordt het aantal soorten groenten en fruit bedoeld dat gemiddeld beschikbaar is per week. Dit varieert natuurlijk naargelang het seizoen (hogere variatie in de zomer en lager in de winter). Voor het fruit zal het aanbod in bepaalde periodes stilliggen. We onderscheiden drie niveaus: lage variatie, gemiddelde variatie en veel variatie.

Logistiek duidt aan op welke manier de deelnemer zijn of haar voedsel in ontvangst neemt. We nemen drie opties mee: zelfpluk, zelfpluk of afhalen op de boerderij, zelfpluk of thuislevering. Bij 'afhalen op de boerderij' oogst de boer zelf en verzamelt jouw producten in een pakket dat je op een vast tijdstip kan afhalen op de boerderij. Bij 'thuisbezorging' oogst de boer zelf en verzamelt jouw producten en levert ze op een vast tijdstip in de week.

Het kenmerk keuzevrijheid houdt in dat je mag kiezen uit een door de boer bepaald assortiment producten om zelf te oogsten of voor in je pakket. Indien er geen keuzevrijheid is, kiest de boer welke groenten en fruit in het pakket zitten of wat er geogst kan worden.

Daarnaast kunnen er op de boerderij sociale activiteiten georganiseerd worden. Als er regelmatig zulke activiteiten georganiseerd worden kan dit bijvoorbeeld het volgende inhouden: elk seizoen twee activiteiten. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn een oogstfeest of een café-avond met quiz. Toegang tot zulke activiteiten is gratis als je een CSA deelnemer/lid bent, maar drank en eten is zelf te betalen.

De boer(in) kan werken met expliciete focus op agroforestry of boslandbouw. Agroforestry is een teeltsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas (in dit geval groenten en klein fruit) op eenzelfde perceel. Agroforestry kan extra ecosystemediensten (= goederen of diensten die ecosystemen leveren aan de maatschappij) leveren zoals koolstofopslag of luchtzuivering. Agroforestry kan extra fruit (o.a. appels, peren en pruimen) en producten zoals noten en hout leveren.

De prijs van een abonnement (CSA formule) is per persoon per jaar en je betaalt aan het begin van het jaar voor het hele jaar. Mogelijke prijzen zijn € 200/jaar, € 400/jaar, € 600/jaar, € 800/jaar, € 1000/jaar en € 1200/jaar. Deze prijzen kunnen dus hoger of lager zijn dan de realistische prijzen van een CSA op dit moment.

Kenmerk	Situatie A	Situatie B
Werkmethode	Conventionele landbouw 	
Variatie aanbod	Gemiddelde variatie 	
Logistiek	Zelfpluk of thuisbezorging 	
Keuzevrijheid	Geen keuzevrijheid 	
Sociale activiteiten	Geen tot weinig sociale activiteiten 	
Agroforestry	Agroforestry 	
Prijs	€ 800/jaar 	

Voorbeeld keuzekaart

Ik doe niet mee.

Kies één van de volgende antwoorden

Situatie A

Situatie B

Ik doe niet mee.

Factoren die de keuze van Vlaamse consumenten beïnvloeden: ranking belang kenmerken CSA formule

Uit het keuze-experiment blijkt dat de belangrijkste kenmerk van een CSA formule dat de keuze van de bevroegde consument bepaalt, de prijs is: in lijn met wat men kan verwachten, is het effect ook negatief: hoe hoger de prijs, hoe waarschijnlijker dat de consument geen deelnemer/lid wil worden.

Het tweede belangrijkste kenmerk in een CSA formule is duidelijk de diversiteit in het aanbod. Consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor de 'gemiddelde' en 'hoge' diversiteitsniveaus tegen over het 'lage' diversiteitsniveau. Het is dus belangrijk voor hen dat er een breed gamma aan fruit en groenten beschikbaar is op de CSA boerderij. Ze willen een groot aanbod en daarin enige keuzevrijheid hebben.

Het kenmerk keuzevrijheid is namelijk het derde belangrijkste kenmerk dat naar voor komt uit het keuze-experiment. Kunnen kiezen uit wat er beschikbaar is op de boerderij heeft de voorkeur boven de CSA boer die al op voorhand bepaalt wat de deelnemer mee naar huis kan nemen.

Als vierde kenmerk is logistiek belangrijk: er is een voorkeur voor 'thuisbezorging of zelfpluk' tegenover 'afhalen op de boerderij of zelfpluk' en 'alleen zelfpluk'. Een zekere mate van gemak en flexibiliteit blijkt dus belangrijk te zijn in het aankoopgedrag voor voeding. Dit blijkt ook uit de bevraging die VLAM in 2024 publiceerde. Het aantal thuisgeleverde of afgehaalde maaltijden steeg tegenover 2017. Er wordt ook online meer verse voeding aangekocht (11% van de gezinnen in 2023 t.o.v. 5% van de gezinnen in 2017). Sommige CSA's experimenteren ook met thuisbezorging omdat ze merken dat er vraag naar is.

Op nummer vijf staat agroforestry: er is een positieve voorkeur voor agroforestry.

Uit het keuze-experiment komt tevens voort dat het kenmerk 'werkmethode' (conventionele landbouw, agro-ecologische landbouw of biologische landbouw) en het kenmerk 'sociale activiteiten', geen meetbaar effect hebben op de keuze van de consument.

Relatief belang van verschillende kenmerken voor een CSA formule

Ranking belang kenmerken CSA formule

1. Prijs
2. Diversiteit in aanbod
3. Keuzevrijheid
4. Logistiek: thuisbezorging
5. Agroforestry

Betalingsbereidheid voor verschillende kenmerken van een CSA formule

Voor alle meegenomen kenmerken en niveaus van een CSA formule, werd de betalingsbereidheid bekeken. Uit de analyse blijkt dat de Vlaamse consument enkel meer wil betalen voor gemiddelde en hoge diversiteit in aanbod, en keuzevrijheid. Als er geen thuisbezorging of afhalen op de boerderij mogelijk is (enkel zelfpluk), wil de consument minder betalen. De betalingsbereidheid vertegenwoordigt de extra prijs die een consument bereid is te betalen voor een CSA-formule per jaar met een bepaald niveau van een kenmerk, vergeleken met het basisniveau van dat kenmerk. Voor de diversiteit in aanbod is dit basisniveau 'lage diversiteit'. Voor logistiek is het basisniveau 'thuisbezorging', en voor keuzevrijheid is dat 'geen keuzevrijheid'.

Deze premieprijs (extra prijs of meerprijs) waarmee de consument akkoord gaat om te betalen voor een CSA formule, zijn relatief hoog: voor een CSA formule met een gemiddelde diversiteit in aanbod wil een consument een meerprijs van € 257 betalen tegenover een CSA formule met lage diversiteit in aanbod, voor een CSA formule met een gemiddelde diversiteit in aanbod is dit premium ten opzichte van het basisniveau € 394. Voor een CSA die enkel met zelfpluk werkt, willen respondenten € 165 minder betalen dan voor een CSA die met thuisbezorging of zelfpluk werkt. Als de CSA een zekere keuzevrijheid aanbiedt wil de consument hiervoor € 182 voor betalen tegenover een CSA waar er geen keuzevrijheid is en de boer dus bepaalt wat er geoogst wordt of wat er in je pakket zit.

Betalingsbereidheid voor verschillende CSA kenmerken

Geleerde lessen

- De prijs blijft de belangrijkste beslissingsfactor in het al dan niet deelnemen aan een CSA, met te verwachten een voorkeur voor lagere prijzen.
- Daarnaast blijkt een hoge diversiteit in het aanbod heel belangrijk te zijn. Inzetten op communicatie rond het aanbod en het proberen van nieuwe soorten, variëteiten en 'vergeten groenten' kan dus een goede strategie zijn in het werven van deelnemers. Voor een grote diversiteit in het aanbod willen consumenten ook meer betalen.
- Consumenten die momenteel deelnemer zijn van een CSA zijn fan van het zelfpluk systeem. Uit onze bevraging blijkt dat de respondenten ook wel vragende partij zijn voor gemak en flexibiliteit: ze willen graag dat de optie 'thuisbezorging' er is en dat ze zelf wekelijks een keuze kunnen maken in het aanbod op dat moment. Hierop inzetten naast zelfpluk, kan dus mogelijk een groter segment consumenten aanspreken.

Bronnen

- Brunsø, K., Birch, D., Memery, J., Temesi, Á., Lakner, Z., Lang, M., ... & Grunert, K. G. (2021). Core dimensions of food-related lifestyle: A new instrument for measuring food involvement, innovativeness and responsibility. *Food Quality and Preference*, 91, 104192.
- Consortium Agroforestry Vlaanderen (2024), <https://www.agroforestryvlaanderen.be/>
- De Standaard (11 juni 2015), 'Vlaming eet meer dan ooit thuis'
- Diekmann, M., & Theuvsen, L. (2019). Non-participants interest in CSA—Insights from Germany. *Journal of rural studies*, 69, 1-10.
- Hvitsand, C. (2016). Community supported agriculture (CSA) as a transformational act—distinct values and multiple motivations among farmers and consumers. *Agroecology and Sustainable food systems*, 40(4), 333-351.
- Savels, R., Dessein, J., Lucantoni, D., & Speelman, S. (2024). Assessing the agroecological performance and sustainability of Community Supported Agriculture farms in Flanders, Belgium. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8, 1359083.
- Tavernier, H., Borremans, L., Bracke, J., Reubens, B., & Wauters, E. (2024). Assessing the potential of different economic incentives for stimulating temperate agroforestry. A study in Flanders, Belgium. *Agroforestry Systems*, 1-17.
- VLAM (2024), DE 5G-MIX VAN VLAM: VLAAMS VOEDINGSGEDRAG ONTRAFELD